

Декabr, 2024-Үйл

КОРРУПЦИЯГА ҚАРСЫ ГҮРЕСИҮ ХӘМ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛЫҮ

А.Абуов

Бозатау районы Айрықша жағдайлар бөлими баслығы орынбасары подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442197>

Аннотация. Бул мақалада коррупцияга қарсы гүресіу хәм олардың алдын алыу профилактикалық жұмыслар ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: коррупция, профилактика, айрықша жағдайлар, ыызам.

COMBATING AND PREVENTING CORRUPTION

Abstract. This article discusses the fight against corruption and its prevention in terms of preventive measures.

Keywords: corruption, prevention, emergency situations, regulation.

БОРЬБА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Аннотация. В данной статье говорится о борьбе с коррупцией и профилактических мерах по ее предотвращению.

Ключевые слова: коррупция, предупреждение, чрезвычайные ситуации, регулирование.

Коррупцияга қарсы гүресіу хаққында Өзбекстан Республикасының 03.01.2017-жылдағы 419-санлы ыызамы менен қабыл етилген болып, Коррупция бул шахстың өз хызмети яки лаўазым дәрежесинен жеке мәплерин гөзлеп, материаллық яки материаллық емес пайда алыу мақсетинде ыызамға қарсы хәрекет етиуи болып есапланады. Усы ыызам тийкарында Бозатау районы айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери арасында усы күнге шекем коррупцияга қарсы хуқықбузарлықларды өз ўақтында анықлау, оларға шек қойыу, олардың ақыбетлерин, оларға имканият бериуши себеплерди жоқ етиу, коррупцияга байланыслы жынаятларға жол қойғанлығы ушын жуўапкершилик принципин тәмийинлеу менен бир қатар профилактикалық жұмыслар алып барылды.

Мысал ушын, мәмлекетимиз басшысы Шавкат Мираманович Мирзияевтиң жәмийетти «хадаллық вакцинаси менен емлеу» зәрүрлиги хаққындағы пикирлери бул бағдардағы жұмысларға қойылған ирге тасы десек қәтелеспеймиз. Президентимиздиң 2020-жылдың 24-январь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине жасалған Мүрәжәтнамасында: «Жәмийетимизде коррупция иллети өзиниң түрли көринислери менен раўажланыуымызға кесент етпекте. Бул жаўыз бәлениң алдын алмасақ, хақыйқый

Dekabr, 2024-Yil

исбилерменлик ҳам инвестиция орталығын жаратып болмайды, улыўма, жәмийеттиң бирде-бир тармағы раўажланбайды» деп келтирип өткен еди.

Соның менен бирге күнделикли турмысымызда көп ушырысатуғын халатлардан бири болған шахстың лаўазым мәжбүриятларын лазым дәрежеде орынлаўға тәсир көрсететуғын яки тәсир көрсетиўи мүмкин болған жеке мәпдарлық пенен пуқаралардың, шөлкемлердиң, жәмийеттиң яки мәмлекеттиң хуқықлары ортасында қарама-қарсылық жүзеге келетуғын яки жүзеге келиўи мүмкин болған жағдай болып есапланады.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – хар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – Б 51.
2. Коленко Е. Институциональные механизмы борьбы с коррупцией в Республике Узбекистан // Материалы международно-практического семинара на тему «Проблемы борьбы с коррупцией: национальный и международный опыт». Ташкент: Chashma Print, ст.110-118.
3. Абдурасулов Қ.Р. Коррупция жиноятчилигининг умумий тавсифи, сабаблари ва олдини олиш // ProAcademy №4, 2018. -5-8-бетлар
4. Абдурасулова Қ., Курбонов О. Коррупция: Асосий тушунча ва шакллари (рисола). – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009. – Б. 58-62.
5. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. // Правоведение, 1991, №6. С.62-65.
6. Купратая А. В. Понятие и виды коррупционных правонарушений // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 12. С.133